

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

VOLUME 1

ISSUE 2 | APRIL - JUNE ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Spotlight on Emerging Writers
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

FLORITA K. OBEDA

Master Teacher I

San Francisco Elementary School

Division of Rizal

“ANG AKING PANAGINIP”

Dapat nga ba ako'y naging mapagbantay
Sa isang panaginip na may iisang pakay
Kung nagmunimuni hindi sana napasakay
Matatamis na ngiti nitong isang langkay

Ginising daw ako sa aking pagkakaidlip
Tulong, saklolo, sambit nitong mga tinig
Wala na daw lakas hindi na makatindig
Ako'y napabalikwas noon ay napatindig

Halos di magkamayaw itong mga hiyaw
Kung aking wari'y parang mga langaw
Kumpol nitong iba'y parang mga bangaw
Lisa ang layon nitong kanilang mga sigaw

Pobre ay nahabag kaya't kanyang ibinigay
Kanang kamay niya sa unang nagbabantay
Kaliwang kamay din niya sa iba'y gumabay
Hagalpakan ang lahat nang sila'y mahanay

May ilang bumalik at sa kanya'y nagpugay
Siya'y nagalak sa tumanaw doo'y nagalay
Ngunit ang karamihang nawala ang saklay
Taas itong noo nalimot ang dating buhay

Aking karanasa'y agad kong napagnilayan
Ngiti ng ila'y lubhang sinikap pagaralan
Upang magmukhang sila'y mga kaibigan
Kapag nakuha ang nais ikaw'y tatalikuran